

BMT DOIRASIDA BOLA HUQUQLARINI XALQARO-HUQUQIY HIMOYA QILISHNING UMUMIY VA MAXSUS XALQARO NAZORAT ORGANLARI

Abdusalomova Durdona G'anijon qizi

Erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13761780>

Annotatsiya.

Ushbu tezisdagi bolalar huquqlarini samarali himoya qilishni ta'minlash uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil etilgan xalqaro nazorat organlarining murakkab va muhim tizimi o'rganilgan. Unda BMT doirasidagi umumiy va maxsus nazorat organlarining roli o'rganildi, ular bolalar farovonligiga bag'ishlangan xalqaro huquqiy hujjatlarning bajarilishini qanday monitoring qilish va nazorat qilishini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Xalqaro huquq, bola huquqlari, xalqaro huquqiy himoya, BMT, YUNISEF, YUNESKO.

Kirish

Ko'pgina inson huquqlari bo'yicha xalqaro monitoring organlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan agentliklari (XMT, JSST, YUNESKO) doirasida ishlaydi. Huquqiy tabiatiga ko'ra, ular BMT Nizomi asosida yaratilgan nazorat mexanizmlari va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalarda ko'zda tutilgan an'anaviy nazorat organlariga bo'linadi. Birinchi guruhga Birlashgan Millatlar Tashkilotining oltita asosiy organi, Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashning funksional komissiyalari va ushbu komissiyalar tomonidan tashkil etilgan quyi qo'mitalar, shuningdek, inson huquqlarining buzilishini tekshirishning tematik va maxsus tartiblari kiradi. Ikkinchi guruhga quyidagi organlar kiradi: Inson huquqlari bo'yicha qo'mita, Irqiy kamsitishlarga barham berish qo'mitasi, Ayollarga nisbatan kamsitishlarga barham berish qo'mitasi, Qiynoqlarga qarshi qo'mita, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo'yicha qo'mita va Bola huquqlari bo'yicha qo'mita. Bu ikki guruh o'rtasidagi asosiy farq ularning vakolatlaridadir: an'anaviy organlarning vakolati faqat tegishli xalqaro shartnomani ratifikatsiya qilgan davlatlarga taalluqlidir, shartnomadan tashqari nazorat mexanizmlari esa BMTga a'zo bo'lgan barcha davlatlarga, ularning ratifikatsiyasidan qat'iy nazar, amal qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining oltita asosiy organlaridan Bosh Assambleya, Xavfsizlik Kengashi va Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash bola huquqlarini monitoring qilish borasida eng muhim organlar hisoblanadi. Bosh Assambleya inson huquqlarini, shu jumladan, bola huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq bir qancha funksiyalarga ega. U "irqi, jinsi, tili va dinidan qat'iy nazar, barcha uchun inson huquqlari va asosiy erkinliklarini amalga oshirishga ko'maklashish" maqsadida tadqiqotlar tashkil etadi va tavsiyalar beradi (BMT Nizomining 13-moddasi, 1b bandi). Shunday qilib, u muntazam ravishda alohida e'tiborga loyiq mavzularga e'tibor qaratadi. Masalan, 1979-yilni Bosh Assambleya Xalqaro bolalar yili deb e'lon qildi; 2001-yil 19-21 sentyabrda Bosh Assambleyaning bola huquqlariga bag'ishlangan maxsus sessiyasi bo'lib o'tdi, uning davomida 1990-yilda bo'lib o'tgan Bola huquqlari bo'yicha Butunjahon sammiti qarorlarining bajarilishi tekshirildi. Bosh Assambleya inson huquqlari masalalari bo'yicha rezolyutsiyalar (deklaratsiyalar) qabul qiladi va shartnomalarni tasdiqlaydi. Shunday qilib, bola huquqlariga kelsak, u Bola huquqlari to'g'risidagi deklaratsiya va konvensiyani qabul qildi. Bundan tashqari, Bosh Assambleya turli yordamchi organlarni yaratadi, masalan, UNICEF (BMT Nizomining 22-moddasi), bolalar huquqlarini himoya qilish sohasida maxsus ma'ruzachilarni (xususan, bolalar huquqlarini o'rganish bo'yicha maxsus

ma'ruzachi) tayinlaydi.

Xavfsizlik Kengashining faoliyati qurolli mojarolar paytida bolalarni himoya qilishda katta ahamiyatga ega, chunki u xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash bo'yicha harakatlarni amalga oshirish vakolatiga ega (BMT Nizomining 24-moddasi). Inson huquqlarining va shunga mos ravishda bola huquqlarining ommaviy va qo'pol buzilishi tinchlik va xavfsizlikka tahdid solishi va xalqaro jinoiy xatti-harakatlar bo'lganligi sababli, Xavfsizlik Kengashi BMT Nizomining VII bobiga asosan bunday huquqbuzarliklarni bartaraf etish choralarini ko'radi, Xavfsizlik Kengashining inson huquqlarining jinoiy buzilishini oldini olish uchun sanksiyalarni qo'llash to'g'risidagi qarorlari BMTning barcha a'zolari uchun majburiydir.

Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash "barcha uchun inson huquqlari va asosiy erkinliklariga hurmat va ularga rioya etilishini rag'batlantirish maqsadida tavsiyalar berishi" mumkin (BMT Nizomining 62-moddasi 2-bandi). EKOSOS o'z vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha Bosh Assambleyaga taqdim etish uchun rezolyutsiya va konvensiya loyihalarini tayyorlashi, inson huquqlari bo'yicha xalqaro konferensiyalarni chaqirishi mumkin (BMT Nizomining 62-moddasi, 3, 4-bandlari). Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomining 68-moddasiga muvofiq, EKOSOS "iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida va inson huquqlarini ta'minlash uchun" komissiyalar tuzishi mumkin. Ushbu moddaga muvofiq, EKOSOS Inson huquqlari bo'yicha komissiya va ayollarning maqomi bo'yicha komissiya tuzdi, uning faoliyati faqat inson huquqlari va shunga mos ravishda bola huquqlari bilan bog'liq masalalarga qaratilgan. Inson huquqlari bo'yicha komissiya BMTga a'zo davlatlarning 53 nafar vakilidan iborat. O'z navbatida, Komissiya Inson huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilish bo'yicha quyi komissiyani tuzdi (1999-yilgacha u kamsitishni oldini olish va ozchiliklarni himoya qilish bo'yicha quyi komissiya deb nomlangan). Ushbu organlar inson huquqlari bo'yicha tadqiqotlar tayyorlaydi, xalqaro shartnomalar loyihalarini ishlab chiqadi (masalan, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihalari va unga ikkita qo'shimcha protokollar Inson huquqlari bo'yicha komissiya tomonidan tayyorlangan). Xalqaro shartnomalarni tayyorlash bilan bir qatorda, Komissiya inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qilishning maxsus mexanizmlarini ham yaratadi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida, shuningdek, bolalar huquqlarini nazorat qiluvchi va amalga oshiradigan va bu sohada davlatlarga texnik yordam ko'rsatadigan bir qator tashkilotlar mavjud: BMTning Qochqinlar bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi, BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi. va BMT Bolalar jamg'armasi (UNICEF). Faqat bolalar muammolari bilan shug'ullanuvchi tashkilot 1946-yilda tashkil etilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi (YUNISEF) hisoblanadi. 1986-yildan boshlab u Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ishlab chiqish va keyinchalik qabul qilishda faol ishtirok etdi. Konvensiyaning 45- moddasi, a bandiga muvofiq, UNICEF Bola huquqlari bo'yicha qo'mitadan so'ragan davlatlarga Konvensiyani amalga oshirishda texnik maslahat va yordam beradi. Qo'mita talabiga ko'ra u Konvensiyaning bajarilishi yuzasidan ekspert xulosalari va hisobotlarini taqdim etishi mumkin. UNICEF mamlakatlardagi vakolatxonalarida yordamida bolalar va ularning huquqlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy dasturlarni hamda Konvensiya qoidalarining milliy darajada amalga oshirilishini nazorat qiladi.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya ishtirokchi-davlatlar tomonidan Konvensiya qoidalarining bajarilishini nazorat qilish mexanizmini yaratishni nazarda tutadi. Konvensiyaning 43-moddasi 1-qismida belgilab qo'yilganiday, "Konvensiyaga muvofiq o'z

zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishda ishtirokchi-davlatlar erishgan yutuqlarni ko'rib chiqish uchun" Bola huquqlari bo'yicha qo'mita tashkil etilgan . Qo'mita 18 nafar ekspertdan iborat. Qo'mita a'zolari komissiya tomonidan saylanadi. Ishtirokchi davlatlar o'z fuqarolari orasidan va adolatli geografik taqsimotni hisobga olgan holda, har bir ekspert yuqori axloqiy xususiyatga ega bo'lishi va ushbu Konvensiyada nazarda tutilgan sohada malakali bo'lishi kerak. Qo'mita a'zolari yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi Ishtirokchi davlatlar tomonidan ko'rsatilgan shaxslar orasidan har bir davlat o'z fuqarolari orasidan bir kishini, agar ular qayta ko'rsatilsa, qayta saylanish huquqiga egadirlar. Qo'mita ikki yilda bir marta BMT Bosh Assambleyasiga o'z faoliyati to'g'risidagi hisobotlarni Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash orqali taqdim etadi (44-moddaning 5-bandi). 43(8)-moddaga muvofiq Qo'mita o'z tartib qoidalarini belgilaydi. Qo'mita o'zining 1-sessiyasida (1991-yil 30-sentyabr - 18 oktyabr) o'z faoliyatining tartibiga oid dastlabki ish tartibini ishlab chiqdi va qabul qildi . Ular, xususan, sessiya oldidan ishchi guruhini tuzishni ta'minladilar. Sessiyadan oldingi ishchi guruhi Qo'mitaning har bir navbatdagi majlisi tugaganidan so'ng darhol bir hafta davomida yig'iladi. Uning asosiy vazifasi qo'mitaning navbatdagi sessiyasi uchun davlat hisobotlarini dastlabki ko'rib chiqishni tayyorlash hamda texnik yordam va xalqaro hamkorlik masalalarini ko'rib chiqishdan iborat.

BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi qurolli mojarolar paytida bolalar huquqlarini himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning (CRC) o'zi qurolli to'qnashuvlarga alohida to'xtalmagan bo'lsa-da, Qo'mita bunday vaziyatlarda bolalarning himoyasini ta'minlash uchun o'z qoidalarini belgilaydi. Qo'mita kamsitmaslik, bolaning eng yaxshi manfaatlari va bolaning yashash, omon qolish va rivojlanish huquqiga oid umumiy tamoyillarini qurolli to'qnashuvlardagi bolalarga nisbatan qo'llash uchun izohlaydi. U hatto mojaro zonalarida ham bolalarning ta'lim, sog'lik va oilaviy hayotga bo'lgan huquqlarini himoya qilish muhimligini ta'kidlaydi. Qo'mita qurolli to'qnashuvlardan jabrlangan bolalarni himoya qilish borasidagi sa'y-harakatlari batafsil bayon qilingan davlat hisobotlarini ko'rib chiqadi. U bolalarni yollash, bolalarga nisbatan zo'rovonlik va mojaro zonalarida insonparvarlik yordamidan foydalanish bilan bog'liq davlat siyosati va amaliyotlarini tekshiradi. U davlatlar o'z majburiyatlarini bajara olmaydigan sohalarni aniqlaydi va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Qo'mita qurolli to'qnashuvlarda bo'lgan bolalarga nisbatan huquqlari buzilganlik haqidagi shaxslar yoki tashkilotlarning shikoyatlarini qabul qiladi va tekshiradi. Bu tashvishlarni hal qilish va buzilishlar uchun javobgarlikni ta'minlash uchun davlatlar bilan muloqot qiladi. Qo'mita qurolli mojarolarda bolalar duch keladigan muayyan muammolar haqida xabardorlikni oshirish uchun seminarlar va ommaviy tadbirlarni o'tkazadi. Urush zonalarida bolalarni himoya qilishni kuchaytirish uchun BMTning boshqa organlari, NNT va ekspertlar bilan hamkorlik qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, BMT doirasidagi umumiy va maxsus xalqaro nazorat organlarining murakkab tarmog'i global miqyosda bolalar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ularning davlat tomonidan rioya etilishini monitoring qilish, tavsiyalar berish va bolalar huquqlari bo'yicha xabardorlikni oshirish bo'yicha qat'iy majburiyatlari xalqaro huquqiy hujjatlar nafaqat qog'ozdagi so'zlar, balki ijobiy o'zgarishlar uchun aniq vositalar bo'lishini ta'minlaydi.

Resurs cheklovlari va turli darajadagi davlat majburiyatlari kabi muammolar saqlanib qolsa-da, bu organlarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari har bir bolaning huquqlari himoya qilinadigan dunyoni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Ularning ishi mas'uliyatni kuchaytiradi, muloqotni targ'ib qiladi va bolalarning rivojlanishi va o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi mumkin bo'lgan kelajakni himoya qiladi. Oldinga harakat qilish, ushbu organlarning salohiyati va resurslarini kuchaytirish, ular o'rtasida hamkorlikni kengaytirish va texnologiyalarning bolalar huquqlariga ta'siri kabi paydo bo'ladigan muammolarni hal qilish bolalar farovonligini himoya qilishda davomiy taraqqiyotni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu xalqaro nazorat organlarining faoliyati umid chirog'i bo'lib xizmat qiladi va har bir bola uchun yaxshi kelajak yaratish uchun jahon hamjamiyatining jamoaviy mas'uliyati borligini eslatib turadi.

References:

1. Child rights advocacy project: mechanisms of monitoring. The manual. London: Save the Children. <http://www.oneworld.org/scf/msr/> Page: thematic mandates.
2. Kubota. The protection of children's rights and the United Nations // Nordic Journal of International Law. 1989. V.58, fasc.1. P. 10—15.
3. Глава X: Экономический и Социальный Совет (статьи 61–72), <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-10>.
4. Complaints procedures under the human rights treaties. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Petitions/Pages/1503Procedure.aspx>.
5. Конвенция о правах ребенка, https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.